
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.17034082

Научная статья

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR DETECTING INFORMATION SECURITY VULNERABILITIES IN AN ORGANIZATION

АБРЕГОВА ЗАЛИНА АЙТЕЧЕВНА,
Тольяттинский государственный университет.

ABREGOVA ZALINA AITECHEVNA,
Tolyatti State University.

*Научный руководитель: Аникина Оксана Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
Тольяттинский государственный университет.*

*Scientific supervisor: Anikina Oksana Vladimirovna,
candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tolyatti State University.*

В данной статье рассматривается методика проведения аудита информационной безопасности, включающая тестирование на проникновение (penetration testing), позволяющее выявить уязвимости ИТ-инфраструктуры путем моделирования действий злоумышленников. С развитием цифровых технологий и увеличением числа кибератак обеспечение информационной безопасности становится одной из ключевых задач для организаций всех уровней. Традиционные методы аудита зачастую недостаточны для выявления уязвимостей, поскольку они фокусируются преимущественно на анализе политик и процедур, оставляя вне внимания реальные технические аспекты защиты информационных систем.

This article proposes a methodology for conducting an information security audit, including penetration testing, which makes it possible to identify vulnerabilities in the IT infrastructure by simulating the actions of intruders. With the development of digital technologies and the increasing number of cyber-attacks, ensuring information security is becoming one of the key tasks for organizations at all levels. Traditional audit methods are often insufficient to identify vulnerabilities, as they focus primarily on analyzing policies and procedures, ignoring the real technical aspects of protecting information systems.

Ключевые слова: *аудит информационной безопасности, тестирование на проникновение, уязвимости ИТ-инфраструктуры, методика обнаружения уязвимостей.*

Key words: *information security audit, penetration testing, IT infrastructure vulnerabilities, vulnerability detection methodology.*

Актуальность исследования.

В настоящее время организации все чаще сталкиваются с растущими угрозами в области информационной безопасности. Несмотря на различные стандарты и рекомендации, а также наличие множества инструментов анализа защищенности сетей и программного обеспечения, многие компании продолжают страдать от утечек данных и кибератак.

Одним из способов своевременного обнаружения и устранения потенциальных угроз информационной безопасности является аудит. Однако традиционные подходы к аудиту часто ограничиваются проверкой соответствия нормативной документации и политики безопасности, оставляя за рамками проверки важные аспекты защиты ИТ-инфраструктуры, такие как технические уязвимости сетевых устройств, серверов и приложений.

В связи с отсутствием универсальных формализованных методик аудита, позволяющих одновременно оценивать уязвимости как технического, так и организационного характера, предлагается методика аудита, которая сочетает традиционный аудит с тестированием на проникновение.

Обзор литературы по теме исследования.

Проведённый обзор литературы выявил значительный интерес научного сообщества и практических экспертов к проблемам разработки методик аудита информационной безопасности с использованием тестовых воздействий. Основными источниками для проведения исследования стали международные стандарты (ISO/IEC 27001, NIST SP 800-серия), научные труды учёных (С. И. Макаренко [3-7], А. В. Хмелевской, Н. Ю. Михайлова, А. И. Николаенко [11], М. С. Курбатовой, Е. С. Поликарпова [2]) и отчёты ведущих ИТ-компаний («Лаборатория Касперского», Positive Technologies), согласно которым примерно половина успешных атак происходит именно при наличии уязвимостей в программно-аппаратных компонентах сетевой инфраструктуры. Таким образом, возникла потребность в создании целостной методики, обеспечивающей раннее выявление потенциально опасных уязвимостей и минимизацию возможного ущерба.

Теоретическая и методологическая база исследования.

Исследование основывается на принципах системного подхода к обеспечению информационной безопасности, теории принятия управленческих решений и методологии управления рисками. Его теоретико-методологическую основу составляют фундаментальные труды отечественных ученых, посвящённые проблемам информационной безопасности, выявлению и оценке уязвимостей, а также современные стандарты и рекомендации международных организаций.

К числу базовых положений исследования относятся следующие концепции:

– Стандарты международной серии ISO/IEC 27000, определяющие требования к созданию, функционированию и совершенствованию систем управления информационной безопасностью.

– Модель COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), направленная на интеграцию принципов управления информационными технологиями и информационной безопасностью в рамках единого подхода.

– Нормативные акты Российской Федерации, регулирующие сферу информационной безопасности (Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Теоретическими источниками послужили монографии, научные публикации и диссертационные исследования ведущих специалистов в области информационной безопасности, среди которых выделяются работы И. С. Клименко, Е. К. Барановой, А. В. Бабаш, А. И. Кураленко, В. В. Сагитовой и др.

Кроме того, в исследовании использованы актуальные материалы конференций, тематические издания профильных журналов («Безопасность информационных технологий», «Информатизация и связь», «Проблемы информатики»), аналитические отчёты авторитетных исследовательских центров и консалтинговых агентств (ESET, Kaspersky Lab, Positive Technologies).

Разработка методики аудита информационной безопасности.

Согласно ГОСТ Р 53114-2008 «Обеспечение информационной безопасности в организации», «под аудитом информационной безопасности понимается систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств деятельности организации по обеспечению информационной безопасности и установлению степени выполнения в организации критериев информационной безопасности, а также допускающий возможность формирования профессионального аудиторского суждения о состоянии информационной безопасности организации» [1, с. 19].

Предлагаемая методика аудита направлена на обнаружение уязвимостей информационной безопасности и проверку уровня защищенности ИТ-инфраструктуры организации. Цель методики – выявление потенциальных рисков и пробелов в существующей системе защиты информации.

Методика объединяет два основных подхода к обнаружению уязвимостей информационной безопасности:

1. Классический аудит (контроль соблюдения нормативов, оценка административных процедур, проверка наличия документации в области информационной безопасности).
2. «Тестирование на проникновение – экспериментальная проверка с целью оценивания состояния ИБ и выявления уязвимостей объекта тестирования (тестируемой системы) путем интегрального и целенаправленного применения против него компьютерных атак, социальной инженерии, а также других способов анализа и проверки уязвимостей» [8, с. 45].

Методика позволяет выявить уязвимости, начиная от технологических недостатков аппаратно-программных элементов сети и заканчивая недостаточной эффективностью управленческих процедур в области обеспечения информационной безопасности.

В отношении анализа организационных мер защиты, предложенная методика базируется на требованиях ряда нормативных документов, в соответствии с которыми может быть составлена программа аудита: ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Тестирование устойчивости системы к атакам выполняется согласно рекомендациям стандарта PTES.

Рис. 1. Контекстная диаграмма проведения аудита в нотации IDEF0

Для удобства восприятия и детализированного понимания этапов аудита разработана визуальная модель процесса аудита информационной безопасности в нотации IDEF0.

Модель IDEF0 представляет собой иерархически упорядоченные и взаимосвязанные диаграммы, предназначенные для построения функциональной модели, наглядно демонстрирующей структуру, выполняемые функции и взаимодействие элементов рассматриваемого процесса [10].

Модель создана с использованием инструментария Microsoft Visio и основана на принципах структурного анализа и проектирования (рис. 1-2).

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы A0 проведения аудита в нотации IDEF0

В соответствии с методикой, обнаружение уязвимостей представляет собой последовательное выполнение четырех этапов проведения аудита для оценки текущего уровня защищенности ИТ-инфраструктуры, с последующим принятием мер по устранению выявленных недостатков (табл. 1).

Таблица 1. Этапы проведения аудита информационной безопасности

Этапы проведения аудита	Цель	Описание действий
Подготовка и планирование	Обеспечение условий для эффективного проведения проверки защищенности информационных ресурсов организации. Составление программы аудита.	1. Определение перечня систем, сетей и приложений, подлежащих проверке, а также сроков проведения аудита. 2. Заключение договоров и NDA соглашений о неразглашении.

Оценка защищенности сетевой инфраструктуры	Проведение комплексной оценки текущего состояния механизмов защиты информационной инфраструктуры.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ внутренних регламентирующих документов по информационной безопасности и оценка их соответствия законодательным нормам. 2. Оценка эффективности принятых мер физической защиты помещений и оборудования. 3. Изучение технических характеристик серверов, коммуникационного оборудования и рабочих станций. 4. Анализ структуры сети, каналов связи и конфигураций проводных и беспроводных соединений. 5. Мониторинг наличия и статуса установленного защитного ПО и прикладных программ.
Выявление уязвимостей	Выявление существующих недостатков и угроз безопасности посредством проведения тестирования на проникновение.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сканирование сети. 2. Обнаружение уязвимостей путем использования автоматизированных инструментов. 3. Подбор эксплойтов и тестирование возможности реализации атаки на каждую найденную уязвимость.
Проведение анализа и составление отчетности	Предоставление руководству организации отчета и предложение конкретных рекомендаций по устранению имеющихся недостатков.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оценка критичности обнаруженных уязвимостей и вероятности наступления инцидента информационной безопасности. 2. Разработка рекомендаций по устранению обнаруженных уязвимостей. 3. Разработка предложений по повышению общей устойчивости и надежности информационной инфраструктуры.

Оценка эффективности проведения аудита информационной безопасности предполагает применение ряда критериев для оценивания каждого этапа методики. Ниже представлены предлагаемые критерии, разделенные по этапам процесса аудита (табл. 2).

Таблица 2. Критерии оценки эффективности проведения аудита

Критерий оценивания	Что включает в себя
Этап «Подготовка и планирование»	
Четкость определения цели аудита	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение четких целей и границ аудита, охватывающего системы, приложения и сроки. 2. Заключение всех необходимых юридических договоров (NDA, контракты), обеспечивающих легитимность проведения работ.
Соответствие плана аудита требованиям заказчика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование программы аудита с руководством организации. 2. Четкое понимание временных рамок проведения проверок.

Этап «Оценка защищенности сетевой инфраструктуры»	
Охват ключевых компонентов ИБ	1. Проверены ли внутренние регламенты и инструкции? 2. Учитываются ли меры физической защиты помещений и техники? 3. Проанализированы ли технические характеристики всех программно-аппаратных компонентов сети?
Этап «Выявление уязвимостей»	
Эффективность сканирования и обнаружения уязвимостей	Полнота охвата проверяемого периметра (все доступные узлы и сервисы).
Достоверность результатов теста на проникновение	Подтверждение реального риска каждой выявленной уязвимости (эксплуатация известных слабых мест).
Этап «Проведение анализа и составление отчетности»	
Детальность и ясность предоставленного отчета	1. Структурированность изложения материала (описание методов, инструментов, сценариев тестовых атак). 2. Доступность изложенной информации для руководства организации.
Релевантность и реализуемость предлагаемых рекомендаций	1. Соответствие рекомендованных мер текущему уровню зрелости процессов информационной безопасности организации. 2. Реалистичность и экономическая целесообразность внедрения новых технологий и политик.
Качественное повышение уровня защищенности	1. Улучшение общего показателя защищенности после внедрения предложенных изменений. 2. Устранение выявленных ранее уязвимостей.

Критерии оценки эффективности проведения аудита информационной безопасности могут применяться различными категориями пользователей и организациями для контроля качества выполняемого аудита, в том числе при формировании технического задания в случае привлечения сторонних организаций для проведения аудита.

Выводы.

Рассмотренная в статье методика расширяет существующие рамки классического аудита информационной безопасности за счет сочетания традиционной проверки соблюдения стандартов и административных процедур с тестированием на проникновение. Данный подход решает проблему недостатка универсальных формализованных методик, позволяя эффективно выявлять уязвимости как на техническом уровне (используемые программно-аппаратные компоненты), так и на организационном (нормативная документация, политика безопасности).

Применение методики включает четыре ключевых этапа: подготовку и планирование, оценку защищенности сетевой инфраструктуры, выявление уязвимостей и проведение анализа с последующей разработкой рекомендаций. Такая последовательность обеспечивает максимальное покрытие спектра возможных угроз для своевременного устранения выявленных проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Запороцков П.А. Разработка метода проведения аудита системы технической защиты информации // НБИ технологии. 2020. Т. 14. № 4. С. 18-27.
2. Курбатовва М.С., Поликарпов Е.С. Обзор зарубежных методик аудита безопасности информационных систем // Актуальные проблемы кибербезопасности в сети интернет. Сборник науч-

ных трудов Всероссийской конференции. 2020. С. 157-160.

3. Макаренко С.И. Аудит информационной безопасности: основные этапы, концептуальные основы, классификация мероприятий // Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 1. С. 1-29.

4. Макаренко С.И. Критерии и показатели оценки качества тестирования на проникновение // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 3 (43). С. 43-57.

5. Макаренко С.И., Смирнов Г.Е. Анализ стандартов и методик тестирования на проникновение // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 4. С. 44-72.

6. Макаренко С.И., Смирнов Г.Е. Методика обоснования тестовых информационно-технических воздействий, обеспечивающих рациональную полноту аудита защищенности объекта критической информационной инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 6 (46). С. 12-25.

7. Макаренко С.И. Аудит безопасности критической инфраструктуры специальными информационными воздействиями. Санкт-Петербург: Изд-во Научное информационное агентство, 2018. 122 с.

8. Макаренко С.И. Тестирование на проникновение на основе стандарта NIST SP 800-115 // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 3(49). С. 44-57.

9. Макаренко С.И. Тестирование на проникновение на основе стандарта NIST SP 800-115//Вопросы кибербезопасности. 2022. № 3(49). С. 44-57.

10. Нигматзянова Л.Р., Напойкина А.В., Шакирова Д.А. Реинжиниринг производственных процессов по нотации IDEF0//Агентство «Слияния и Поглощения». 2023. № 2 (17). С. 27-29.

11. Хмелевская А.В., Михайлова Н.Ю., Николаенко А. И. Методика проведения аудита безопасности информационных систем// Инфокоммуникации и космические технологии: состояние, проблемы и пути решения. Сборник научных статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 2021, С. 171-175.

Поступила в редакцию: 21.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© *Абрегова З.А., 2025.*